

GUION ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS – APOYO SOCIAL

ESPAÑOL (original):

MANEJO ENFERMEDAD

- Para empezar, me gustaría que me contase acerca de su experiencia personal con la diabetes tipo 2:
 - Historia del diagnóstico de DM2: ¿Hace cuántos años le diagnosticaron el azúcar alto/diabetes tipo 2?, ¿cómo se enteró?, ¿antecedentes familiares?, ¿cómo percibe su estado de salud?
 - ¿Cómo cambió su vida desde el diagnóstico?, ¿cómo fue la reacción de su familia, amigos, vecinos...?
 - ¿Qué necesita usted para controlar su diabetes? (dieta, ejercicio, medicación, controles, apoyo...)
 - ¿Qué dificultades tiene para conseguir estas cosas que ha mencionado?
 - ¿Y qué cosas le ayudan a conseguirlo?

APOYO SOCIAL (FAMILIA, CONYUGE, AMISTADES, PERSONAL SALUD, COMUNIDAD)

- Ahora me gustaría que hablásemos un poco más acerca del apoyo social:
 - ¿Cuáles considera usted que son las personas más presentes en su vida y por qué?
 - ¿De qué forma le ayudan estas personas en su día a día? ¿y en su manejo de la diabetes? (Valorar fuentes no mencionadas)
 - ¿Cómo valora usted estas relaciones? (SOCIAL SUPPORT vs SOCIAL CONTROL)
 - INFORMACIONAL ¿A quién acude si necesita consejo sobre la diabetes?, ¿qué información suele buscar?
 - PRÁCTICA ¿Quién le ayuda a obtener aquellas cosas que necesita para manejar su diabetes (alimentos, medicación, apoyo económico...)
 - EMOCIONAL ¿Quién le proporciona apoyo emocional, motivación...?
 - ¿Cómo apoya usted a otras personas a su alrededor?
 - ¿Cómo puede ayudar el apoyo social a manejar mejor la diabetes?, ¿cómo le gustaría que le apoyasen desde su familia, amigos, comunidad, centro de salud?

APOYO RRSS

- Hemos hablado un poco acerca de sus relaciones personales en el día a día. Vamos a hablar ahora sobre estas relaciones en las redes sociales:

- ¿Utiliza el computador o las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp para relacionarse? ¿Conoce o participa en grupos específicos de pacientes en internet?
- ¿Cómo se relaciona con su familia, amistades, comunidad a través de las redes sociales? (Frecuencia de uso, motivo, preferencias...).

GRUPOS DE APOYO AYUDA MUTUA

- ¿Conoce de algún grupo de apoyo para personas con diabetes en su entorno?, ¿formaba o forma parte en él?
- ¿Cómo cree que estos grupos ayudan/podrían ayudar al manejo de la diabetes?
- ¿Qué ventajas podría presentar un grupo de apoyo a través de las redes sociales/en internet? ¿Qué beneficios podría obtener? ¿Qué problemas podría encontrar?

IMPACTO COVID

- ¿Cómo impactó el COVID en sus relaciones personales?
 - ¿Qué papel tuvieron las redes sociales durante el confinamiento?
-

ENGLISH:

MANAGING THE ILLNESS

- To begin with, I'd like to hear about your personal experience with type 2 diabetes:
 - Diagnosis: When were you diagnosed with type 2 diabetes or high blood sugar? How did you find out? Do you have any family history of diabetes? How would you describe your current health status?
 - How has your life changed since you were diagnosed? How did your family, friends or neighbours react?
 - What do you feel you need in order to manage your diabetes properly? (e.g. diet, physical activity, medication, regular check-ups, support...)
 - What are the main challenges or difficulties you face in accessing or maintaining these things?
 - And on the other hand, what helps you achieve them?

SOCIAL SUPPORT (FAMILY, PARTNER, FRIENDS, HEALTHCARE STAFF, COMMUNITY)

- Now I'd like to talk a bit more about the support you receive from others:
 - Who would you say are the people most present in your life, and why?

- In what ways do they support you in your daily life? And specifically, in managing your diabetes? (Prompt for any sources of support not yet mentioned.)
- How would you describe these relationships? (social support vs. social control)
 - Informational: Who do you turn to when you need advice about diabetes? What sort of information do you usually look for?
 - Practical: Who helps you access the things you need to manage your diabetes (food, medication, financial support...)?
 - Emotional: Who provides you with emotional support, encouragement, or motivation?
- Do you yourself offer support to others in your life?
- In your view, how can social support help people manage diabetes better? How would you like your family, friends, community or health centre to support you?

SUPPORT VIA SOCIAL MEDIA

- We've talked a bit about your personal relationships in daily life. Now let's focus on your connections through social media:
- Do you use a computer or social media platforms like Facebook, Instagram or WhatsApp to stay in touch with others? Are you aware of or part of any online groups for people with diabetes?
- How do you stay connected with your family, friends or community via social media? (How often, for what purpose, what platforms do you prefer...?)

MUTUAL AID OR SUPPORT GROUPS

- Are you aware of any support groups for people with diabetes in your area? Have you ever been involved in one?
- In your opinion, how do these groups help — or how could they help — in managing diabetes?
- What advantages do you think online or social media-based support groups might offer? What benefits could you gain from them? What difficulties might arise?

IMPACT OF COVID

- How did the COVID-19 pandemic affect your personal relationships?
- What role did social media play during the lockdown period?